

ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН: СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДЕМОКРАТИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЕ И РАБСТВО

Элбек Хасанов

Бакалавр права (LLB), Ташкентский государственный
юридический университет

Магистр права (LL.M.), Пенсильванский государственный
университет, Независимый исследователь в области
сравнительного правоведения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18871406>

ARTICLE INFO

Received: 13th February 2026
Accepted: 15th February 2026
Published: 28th February 2026

KEYWORDS

ABSTRACT

Статья «Томас Джефферсон: Справедливость, демократия, самоуправление и рабство» представляет критический анализ жизни Джефферсона, исследуя противоречия между его философскими идеалами и действиями в качестве политического лидера. Рассматриваются две ключевые темы: взгляды и практики Джефферсона в отношении рабства и его размышления о справедливости, правах человека и роли правительства. Первая часть статьи подчеркивает неоднозначную позицию Джефферсона по вопросу рабства, ссылаясь на исторические исследования, изображающие его соучастником сохранения расового неравенства, несмотря на поддержку постепенной эмансипации. Вторая часть анализирует политическую философию Джефферсона, акцентируя внимание на неотъемлемых правах человека и согласии управляемых, а также рассматривает ее актуальность в современных социально-политических условиях. Статья опирается на многочисленные научные источники, чтобы поместить действия Джефферсона в более широкий социально-экономический и политический контекст его времени.

Рабство: Темная сторона Джефферсона

Стоит отметить, что действия Джефферсона в качестве президента не соответствовали его образу борца за равные права всех граждан США. Не менее критическая работа была опубликована в 1968 году У. Джорданом «Белые над черными» (Jordan, 1968). Книга утверждала, что расовые предрассудки глубоко укоренились в сознании белого населения США со времен колониальной эпохи, и действия Джефферсона на посту президента скорее способствовали укреплению расового неравенства, чем борьбе с

ним и с институтом рабства. По мнению Джордана, сам автор Декларации независимости считал, что черные рабы, ни по умственным способностям, ни по врожденным физическим характеристикам, не могли соответствовать критериям, применяемым к свободным гражданам США.

Следует отметить, что, вопреки популярному мнению, Джефферсон был либеральным педагогом, а идеал американского общества по Джефферсону был более близок к эпохе Возрождения. Поскольку США были основаны «на задворках современности», Джефферсон был реакционером, стремившимся сохранить страну на уровне чисто аграрного государства, игнорируя мировые экономические достижения (Роскок, 1975: 91). На мой взгляд, поскольку он написал Декларацию независимости, его не следует сразу считать образцом лучших человеческих качеств. Джефферсон был ярким фанатиком, ставившим под сомнение возможность совместного проживания белых и черных в обществе, основанном на равных правах, поэтому его выводы удивляли как по содержанию, так и по форме. Попытки Джефферсона запретить торговлю рабами, а также его план постепенной эмансипации чернокожих рабов были нечестными.

Очевидно, что взгляды Джефферсона на рабство были крайне противоречивыми: с одной стороны, он рассматривал рабство как социальное и моральное зло, которое необходимо искоренить; с другой стороны, он не предпринимал значимых действий для достижения этой цели ни на национальном уровне, будучи президентом, ни на своем имении. Стоит отметить, что экономика Джефферсона, основанная на рабском труде, с течением времени все больше зависела от успешности этой системы.

Соответственно, Джефферсон предлагал постепенно готовить рабов к свободной жизни. Он считал, что черные отстают от белых в интеллектуальном плане, и их массовое освобождение приведет к восстаниям. Об этом он писал в *Notes on Virginia* (Appleby & Bell, 2004: 474). Джефферсон освободил лишь девять рабов, возможно, своих собственных детей. Он также не хотел, чтобы освобожденные рабы допускались в Вирджинию из страха перед линчеванием. По его мнению, бывших рабов следовало полностью выслать из США. Для него белые американцы и черные рабы были двумя отдельными народами. Поэтому чернокожих следовало отправлять в Африку или на Вест-Индские острова.

Проблема рабства, наиболее уязвимая часть наследия Джефферсона, оставалась спорной. Однако это не мешает американскому обществу в целом считать Джефферсона, наряду с Вашингтоном, Линкольном и Рузвельтом, одним из выдающихся государственных деятелей страны.

Размышления о справедливости и государстве («все люди созданы равными»)

Джефферсон утверждал, что все люди наделены своим создателем определенными неотъемлемыми правами в ходе исторических событий. Эти права — жизнь, свобода и стремление к счастью — являются неразрывными ценностями, и для их защиты создаются правительства. Законная власть правительства в отношении защиты прав людей происходит из согласия управляемых, и в случае злоупотребления этой властью люди имеют право изменить или упразднить такое правительство. Люди создают новое правительство, исходя из принципов своей безопасности и счастья, чтобы правительство могло удовлетворить эти принципы (Bernstein, 2004, 48).

Когда речь идет о современных социально-политических тенденциях, происходящих в мире, идея Джефферсона, несомненно, подтверждается. Людям необходимы базовые права для жизни, которые должны обеспечиваться их правительством или политическими лидерами, но при этом возможны нестабильность, бесконечные

заседания и политические кризисы из-за неравенства, несправедливости и нарушения прав человека.

Однако мудрость Джефферсона указывает, что давно установленные правительства не следует легко упразднить или менять по «мелким» причинам. История показывает, что в период злодейств обычные люди страдают больше других. Но когда продолжаются долгосрочные злоупотребления и узурпации власти, люди имеют право сместить такие правительства и создать новые, чтобы обеспечить свою безопасность и счастье (Bernstein, 2004, 48).

Эта концепция иллюстрирует борьбу с британской монархией, которая управляла американской политикой и экономикой в то время. Она показывает, что люди должны менять правительство, когда их права явно нарушаются. Критически важно, что игнорирование «мелких» нарушений прав недопустимо: люди должны иметь механизмы или институты, которые обеспечивают справедливость даже при «малых» нарушениях.

Заключение

Томас Джефферсон остается сложной исторической фигурой, чье наследие сочетает значительный вклад в демократические идеалы с морально противоречивыми действиями в отношении рабства. Хотя его труды о справедливости, равенстве и государстве продолжают влиять на политическую мысль и демонстрируют принципы самоуправления, его личные и политические действия часто не соответствовали этим идеалам. Неспособность Джефферсона полностью противостоять институту рабства демонстрирует пределы его приверженности равенству. Тем не менее, его философские взгляды на права человека, ответственность власти и условия, при которых люди могут справедливо изменить свое правительство, дают ценные уроки для анализа и оценки управления как в историческом, так и в современном контексте.

Библиография

1. Appleby, J., & Bell, W. (2004). Notes on Virginia.
2. Bernstein, R. (2004). Thomas Jefferson: Writings on Justice and Government.
3. Jordan, W. (1968). White over Black.
4. Pocock, J. G. A. (1975). The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition.